

«Український науково-дослідний інститут медичного транспорту Міністерства охорони здоров'я України» (протокол № 4 від 16.05.2023 р.)

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 23.05.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 614.876:616-055.6:577.122:616-092.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12688306>

Г. Ф. Степанов, Р. С. Вастьянов, А. А. Дімова, А. Г. Васильєва

ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ДИНАМІКУ МАСИ ТІЛА ТА СТАН СИСТЕМИ КРОВІ ТВАРИН

Одеський національний медичний університет

Authors information

Степанов Г.Ф.

<https://orcid.org/0000-0002-8242-8689>

Вастьянов Р.С.

<https://orcid.org/0000-0001-8585-2517>

Дімова А.А.

<https://orcid.org/0000-0002-3355-6799>

Васильєва А.Г.

<https://orcid.org/0000-0002-7389-6966>

Summary. Stepanov G. F., Vastyanov R. S., Dimova A. A., Vasilyeva A. G. **THE INFLUENCE OF IONIZING RADIATION DIFFERENT DOSES ON THE BODY WEIGHT DYNAMICS AND THE BLOOD SYSTEM OF ANIMALS.** – *The Odessa National Medical University*; e-mail: medchem@ukr.net. There was a significant increase in the number of people exposed to ionizing radiation in the human population over the past half century. The number of married couples in which the parents were exposed to radiation is significantly increasing. With a single, and even more so chronic, influence of small doses of radiation, the mechanisms of hematopoietic system radiogenic changes development are more complex than those with sublethal and lethal doses which still do not have a final explanation. The purpose of the work is to study the dynamics of body weight and hematological parameters in intact and sexually mature animals irradiated at various doses. The expressed changes in general rats' condition and in their blood system are recorded throughout the post-ionizing period. These changes were characterized by a animals' general condition disturbance after exposure to the maximal dose of ionizing radiation. The worst general condition of the animals was recorded on the 15th day after irradiation, which was manifested by rats' immobility, poor appetite and a significant decrease in body weight. A dose-dependent blood cells number decrease was recorded in rats after ionizing radiation. The expressed hematological changes were recorded on the 3rd day of the trial, the blood cells absolute number maximal suppression was recorded on the 15th day after irradiation. The authors conclude that it is advisable to use drugs with hematoprotective properties in post-radiation dysfunctions complex pharmacological treatment.

Key words: ionizing radiation, body weight, blood system, pathophysiological mechanisms, hemopoiesis, complex pathogenetically oriented pharmacological correction

Реферат. Степанов Г. Ф., Вастьянов Р. С., Дімова А. А., Васильєва А. Г. **ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ДИНАМІКУ МАСИ ТІЛА ТА СТАН СИСТЕМИ КРОВІ ТВАРИН.** У популяції людини реєструється суттєве зростання кількості осіб, які зазнавали впливу іонізуючої радіації. Значно збільшується кількість утворення сімейних пар, у яких батьки зазнавали впливу радіації. За разового, а тим паче хронічного впливу дії малих доз радіації механізми формування радіогенних змін у кровотворній системі складніші, ніж за дії сублетальних та летальних доз, і дотепер ще не мають остаточного тлумачення. Мета роботи - дослідження динаміки маси тіла та гематологічних показників у інтактних та опромінених у різних дозах статевозрілих тварин. В динаміці постіонізуючого періоду у щурів реєструються виражені зміни у загальному стані та в їхній системі крові, які характеризуються погіршенням загального стану тварин після впливу на них максимальної дози іонізуючого опромінення. Найгірший загальний стан тварин реєструється на 15-й добі після опромінення, що проявлялося в їхній знерухомленості, поганому апетиті, суттєвому зниженні маси тіла. У щурів після іонізуючого опромінення реєстрували залежне від дози опромінення зменшення числа формених елементів крові. Виражені гематологічні зміни почали реєструвати на 3-й добі дослідження, максимальне пригнічення абсолютної кількості формених елементів крові реєстрували на 15-й добі після опромінення. Автори висловлюють доцільність застосування препаратів з гематопротекторними властивостями при комплексному фармакологічному лікуванні пострадіаційних дисфункцій.

Ключові слова: іонізуюче опромінення, маса тіла, система крові, патофізіологічні механізми, гемопоез, комплексна патогенетично обґрунтована фармакологічна корекція

Вступ

За останні більш ніж півстоліття у популяції людини реєструється суттєве зростання кількості осіб, які зазнавали впливу іонізуючої радіації. Це зумовлено забрудненням довкілля внаслідок радіаційних аварій, збільшенням кількості об'єктів ядерної енергетики та військового комплексу, а також використанням джерел іонізуючого випромінювання у медичній практиці та в різних технологіях [1-3]. Слід при цьому відзначити значне збільшення кількості утворення сімейних пар, у яких батьки зазнавали впливу радіації [4, 5].

Однією з актуальних проблем радіобіології є встановлення природної радіочутливості організму, що надає можливість прогнозування віддалених наслідків опромінення. Особливе значення мають ті процеси метаболізму, що зазнають найбільших змін за умов дії іонізуючої радіації [6, 7].

За разового, а тим паче хронічного впливу дії малих доз радіації механізми формування радіогенних змін у системі крові та в гемопоетичній системі складніші, ніж за дії сублетальних та летальних доз, і дотепер ще не мають остаточного тлумачення [8-12]. Сприятим розв'язання цього питання може подальше накопичення експериментального матеріалу за умов, наближених до природних, що склалися на радіаційно забруднених територіях після аварії на ЧАЕС. Результати таких досліджень - необхідна базова основа створення нової концепції механізму реалізації малих доз радіації. Крім того, сукупність цих відомостей дасть можливість визначити внесок радіогенних змін кровотворної системи у формування певних детермінованих радіаційним чинником захворювань [1, 13-15].

Мета роботи – дослідження динаміки маси тіла та гематологічних показників у інтактних та опромінених у різних дозах статевозрілих тварин.

Матеріали та методи

Дослідження були проведені на статевозрілих щурах-самцях масою 180-220 г. лінії Вістар, що утримувалися на стандартній дієті віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами та умовами, затвердженими

Комісією з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №32Д від 17.03.2016 р.).

Для проведення експерименту статевозрілі тварини були піддані тотальному одноразовому гамма-опроміненню ^{60}Co вранці натщесерце на установці для телегамматерапії «Агат», відстань до джерела поглинання 75 см, потужність дози 0,54 Гр/хв, поглинута доза 0,5 Гр; 1,0 Гр. Для опромінення тварини були поміщені у спеціальну камеру з органічного скла розмірами 20 x 20 x 6 см, розділену перегородками відповідно до розмірів тварин.

Біостатус тварин оцінювали за зміною рухливості, відношенням до їжі, рефлексу охайності, стану шерсті, слизових оболонок, шлунково-кишкового тракту.

Тварини були розподілені на групи таким чином:

1. Інтактні статевозрілі тварини.
2. Статевозрілі тварини, опромінені у дозі 0,5 Гр.
3. Статевозрілі тварини, опромінені у дозі 1,0 Гр.

У кожній групі було 7-10 тварин.

Тварин виводили із дослідів через евтаназію під пропофоловим (в/в, 60 мг/кг) наркозом. Після розтину тварин збирали кров, видаляли серце і передню групу м'язів стегна. Кров для отримання сироватки центрифугували її при 3000 g протягом 10 хвилин. Для біохімічних досліджень використовували сироватку крові.

Свою увагу зосередили на визначенні динаміки маси тіла та гематологічних показників у інтактних та опромінених у різних дозах статевозрілих тварин.

Для визначення вмісту формених елементів крові та білка у сироватці крові кров брали із хвостової вени тварин, що давало змогу спостерігати динаміку змін в одних і тих же тварин протягом 30 діб спостереження [16]. Запропонований спосіб визначення вмісту білка крові має ту перевагу, що для його проведення потрібні мікрокількості крові, які можна отримати із хвостової вени тварин, тому немає необхідності в їхньому забої. Це надає можливість об'єктивно фіксувати біостатус (формені елементи, білки крові) одних і тих же тварин протягом усіх строків експерименту, що є дуже важливим у вивченні патологічного процесу.

Отримані дані піддавалися статистичній обробці способом оцінки середньої за допомогою «таблиць Т» з використанням критерію χ^2 та комп'ютерних програм. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Через 1 добу після опромінення дозами 0,5 та 1,0 Гр щури зовні нічим не відрізняються від інтактних статевозрілих тварин. Вони рухливі, шерсть гладка, слизові оболонки рожеві, корм поїдають добре, падіння маси тіла не відбувається, порушень функцій шлунково-кишкового тракту та сечовивідної системи не виявлено (таблиці 1 і 2).

Таблиця 1

Динаміка маси тіла статевозрілих тварин, опромінених дозою 0,5 Гр

Маса тіла тварини ($M \pm m$), г							
Після опромінення дозою 0,5 Гр у строки					Інтактні тварини у строки		
1 доба, n=10	3 доби, n=10	7 діб, n=9	15 діб, n=9	30 діб, n=9	1 доба, n=10	15 діб, n=10	30 діб, n=10
185,6 \pm 2,8	182,5 \pm 2,9	184,1 \pm 2,7	218,6 \pm 4,7*	243,2 \pm 4,5*	186,0 \pm 2,4	221,1 \pm 5,1*	240,0 \pm 4,2*

Примітка. * – $p < 0,05$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними на початку спостереження.

На 3-тю добу тварини, опромінені дозою 0,5 Гр зовні нічим не відрізняються від інтактних на тлі несуттєвого падіння маси тіла на відміну від тварин, опромінених дозою 1,0 Гр, які трохи пригнічені, шерсть скуйовджена, погіршується апетит, відбувається незначне падіння маси тіла тварин у порівнянні з вихідними величинами, але в більшій мірі у порівнянні з одновіковими інтактними тваринами.

Динаміка маси тіла статевозрілих тварин, опромінених дозою 1,0 Гр

Маса тіла тварини (M±m), г							
Після опромінення дозою 1,0 Гр у строки					Інтактні тварини у строки		
1 доба, n=10	3 доби, n=10	7 діб, n=9	15 діб, n=8	30 діб, n=7	1 доба, n=10	15 діб, n=10	30 діб, n=10
184,6± 2,8	176,8± 3,0**	176,1± 2,7**	188,6± 3,7* ###	214,2± 2,6*** ###	186,0± 2,4	221,1± 5,1*	240,0± 4,2*

Примітки: * – $p < 0,05$, ** – $p < 0,01$ і *** – $p < 0,001$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними на початку спостереження;

– $p < 0,001$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими показниками в однодієвих інтактних тварин.

Через 7 діб у тварин, опромінених дозою 0,5 Гр, істотних змін немає, що не можна сказати про тварин, опромінених дозою 1,0 Гр. Вони мляві, корм поїдають погано, спостерігається стійке падіння маси в порівнянні з однодієвими інтактними тваринами, порушення з боку шлунково-кишкового тракту виражене. Слід зазначити, що на 6-ту добу із загальної кількості тварин, підданих опроміненню дозою 0,5 Гр та 1,0 Гр, загинуло по одній у кожній групі.

На 15-ту добу загальний стан тварин, опромінених дозою 0,5 Гр, залишається незмінним, на відміну від тварин, опромінених дозою 1,0 Гр, стан яких продовжує залишатися тяжким. Тварини пригнічені, апетит поганий, маса знижена. За період з 7-ї по 15-ту добу загинула 1 тварина, опромінена дозою 1,0 Гр, на 12-ту добу.

До 30-ї доби загальний стан тварин, опромінених дозою 0,5 Гр задовільний, спостерігається незначна прибавка у масі. Це стосується і тварин, опромінених дозою 1,0 Гр, загальний стан яких дещо поліпшується в порівнянні з попереднім строком дослідження. Слизові оболонки рожеві, апетит підвищується, тварини додають у масі, однак у порівнянні з однодієвими інтактними тваринами маса опромінених дозою 1,0 Гр значно нижча. На 19-ту добу загинула також тварина з групи опромінених дозою 1,0 Гр.

У периферичній крові тварин на 1-шу добу після опромінення дозою 0,5 Гр дещо зменшений вміст гемоглобіну і формених елементів у порівнянні з неопроміненими тваринами (таблиця 3).

Таблиця 3

Гематологічні показники статевозрілих тварин, опромінених дозою 0,5 Гр

Досліджувані показники	Інтактні щури, n=10	Опромінені щури у строки				
		1 доба, n=10	3 доби, n=10	7 діб, n=9	15 діб, n=9	30 діб, n=9
Гемоглобін, г/л	182,0±2,4	180,1± 2,3	178,0± 1,9	172,4± 2,7*	170,6± 4,1*	181,4± 3,9
Еритроцити, $10^{12}/л$	5,78±0,07	5,4± 0,2	5,12± 0,13*	5,25± 0,17*	5,37± 0,14*	5,82± 0,17
Ретикулоцити, %	33,0±1,4	30,9± 1,8	28,9± 2,1	26,8± 3,2	25,3± 2,5*	36,2± 3,1
Тромбоцити, $10^9/л$	686,4± 32,5	672,4± 42,1	646,3± 38,4	627,2± 34,8	621,4± 27,5	656,1± 29,3
Лейкоцити, $10^9/л$	17,04± 0,70	16,21± 0,92	14,42± 0,93	12,48± 0,56*	11,97± 0,54*	14,73± 0,75*
Лімфоцити, %	52,0±4,1	44,3±3,8	48,5±3,2	46,4±3,1	55,9±2,4	46,7±1,9

Примітка. * – $p < 0,05$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними показниками в інтактних тварин.

Зі зростанням строків після опромінення дозою 0,5 Гр продовжується зниження вмісту гемоглобіну та формених елементів крові, досягаючи найменших значень на 15-ту добу після

опромінення, за виключенням вмісту лімфоцитів, найменше значення концентрації яких спостерігається на 1-шу добу, а починаючи з 3-ї доби відмічається тенденція до підвищення їхнього вмісту, при чому на 15-ту добу вміст лімфоцитів перевищує цей показник у інтактних тварин.

Після пікового зниження вмісту гемоглобіну та клітин крові, за виключенням лімфоцитів, з 15-ї до 30-ї доби спостерігається підвищення вмісту як гемоглобіну, так і еритроцитів, тромбоцитів, ретикулоцитів, лейкоцитів, але ці показники все одно залишаються меншими порівняно з інтактними тваринами. Вміст лімфоцитів після пікового зростання на 15-ту добу зменшується на 30-ту добу, стаючи меншим від показника в інтактних тварин.

У периферичній крові через добу після опромінення дозою 1,0 Гр дещо зменшений вміст гемоглобіну і окремих формених елементів у порівнянні з неопроміненими тваринами при вірогідному зниженні еритроцитів та лімфоцитів (таблиця 4).

Таблиця 4

Гематологічні показники статевозрілих тварин, опромінених дозою 1,0 Гр

Досліджувані показники	Інтактні щури, n=10	Опромінені щури у строки				
		1 доба, n=10	3 доби, n=10	7 діб, n=9	15 діб, n=8	30 діб, n=7
Гемоглобін, г/л	182,0±2,4	176,2±2,2	164,1±1,8*	158,4±2,7*	146,7±3,8*	170,3±3,6*
Еритроцити, 10 ¹² /л	5,78±0,07	5,3±0,1*	4,83±0,11*	4,87±0,19*	4,45±0,14*	4,89±0,16*
Ретикулоцити, % ⁰	33,0±1,4	29,9±2,8	25,7±2,4*	23,2±3,9*	18,4±1,6*	38,1±3,2
Тромбоцити, 10 ⁹ /л	686,4±32,5	653,2±43,4	598,5±39,2	497,6±35,3*	461,7±27,8*	539,7±21,8*
Лейкоцити, 10 ⁹ /л	17,04±0,70	15,32±0,91	12,59±0,94*	10,27±0,58*	9,84±0,52*	13,81±0,78*
Лімфоцити, %	52,0±4,1	38,2±3,6*	44,7±3,1*	43,9±3,0*	57,6±2,1	41,5±1,8*

Примітка. * – p<0,05 – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними показниками в інтактних тварин.

На 3-тю добу після впливу вірогідно зменшується кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів, ретикулоцитів, лімфоцитів при невірогідному зниженні тромбоцитів.

Через 7 діб після опромінення в крові спостерігається вірогідне зменшення гемоглобіну та формених елементів порівняно з інтактними тваринами.

На 15-ту добу спостерігаються найнижчі показники гемоглобіну та формених елементів у крові на фоні підвищення вмісту лімфоцитів.

До 30-ї доби трохи поліпшується клітинний склад крові, однак вміст формених елементів усе ще значно нижчий, ніж в інтактних тварин, за виключенням ретикулоцитів, вміст яких дещо вищий від інтактних.

Таким чином, отримані нами дані довели виражені зміни у загальному стані тварин та в їхній системі крові в динаміці постіонізуючого періоду. Чітко простежується погіршення загального стану тварин після впливу на них максимальної дози іонізуючого опромінення. Найгірший загальний стан тварин ми реєстрували на 15-й добі після опромінення, що знайшло своє відображення в їхній знерухомленості, поганому апетиті, суттєвому зниженні маса тіла. Відзначені зміни загального стану тварин тривали до кінця досліду.

Водночас з погіршенням загального стану опромінених тварин отримані результати висвітлили залежне від дози іонізуючого опромінення зменшення числа формених елементів крові. Виражені гематологічні зміни ми почали реєструвати на 3-й добі досліду, а максимальне пригнічення абсолютної кількості формених елементів крові реєстрували на

15-й добі після опромінення. Виражені гематологічні зміни тривали до кінця досліджу.

Для обговорення отриманих даних відзначимо, що нами було обрано систему крові для визначення ймовірного альтеруючого впливу різних доз іонізуючого опромінення із розрахунку на доведений факт її високої чутливості щодо радіації [17, 18]. І наші дані довели цю велику чутливість системи крові та перспективу її найпершого ураження в якості однієї з провідних функціональних та регуляторних систем організму у відповідь на вплив іонізуючого опромінення. Проте, ми не ставили собі за самоціль перевіряти фундаментальні аксіоми, нам при організації досліджень цікавим було визначити особливості функціонування системи крові за умов радіаційного гормезису, характерною особливістю якого є вплив іонізуючого опромінення в малих дозах [17, 19, 20]. Отже, за умов гіперфункціонального ефекту іонізуючого опромінення, на протипагу окремим дослідженням, які довели підвищену плідність, прискорені ріст і поділ клітин, збільшення тривалості життя різних біологічних об'єктів в діапазоні малих доз іонізуючої радіації, наші дані конкретизували альтеруючий вплив, залежний від дози іонізуючого опромінення, на показники активності системи крові.

При намаганнях з'ясувати механізми реалізації радіостатичного впливу ми припускаємо зниження компенсаторної здатності системи кровотворення, якій доводиться прискорювати гемопоез, компенсуючи тим самим низьку життєздатність клітин крові та/або їх гибель. Цікавим за застосованих нами модельних умов вважаємо зростання кількості ретикулоцитів, що, на наш погляд, можна пояснити уповільненням їхньої циркуляції та порушенням перетворення в зрілий еритроцит.

З токи зору фундаментальних механізмів відзначимо, що опромінення експериментальних тварин у середньолетальній дозі спричиняє значні зміни з боку клітинного складу білків крові, посилення розпаду білків у організмі і летальності тварин [19-21]. Поряд з цим, спостерігаються порушення метаболізму у м'язовій тканині, яка є, як відомо, досить радіорезистентною, причому характер порушень залежить від виду м'язів [17, 22, 23].

Відзначимо, що механізми взаємодії іонізуючих випромінювань з біологічними об'єктами являють собою ланцюг послідовних фізичних і фізико-хімічних перебудов, які проявляються у вигляді збудження, первинної і вторинної іонізації молекул, що, в свою чергу, призводить до появи збуджених атомів і вільних радикалів, які реагують один з одним та інтактними біомолекулами [24, 25]. І патофізіологічним механізмом реалізації вказаної вище низки патофізіологічних, патобіохімічних та патоморфологічних ефектів є розвиток патологічної дисфункції органів та систем, експериментальним підтвердженням чого є залучення системи крові та м'язової системи до його опосередкування, що є поштовхом для розробки патогенетичної корекції [26]. Клінічні обстеження осіб після опромінення підтверджують наші експериментальні дані, висвітлюючи гематологічні порушення, ендокринні розлади, дисфункції внутрішніх органів тощо [2, 3, 27].

Істотно, що наші дані є опорним моментом у комплексній експериментальній роботі, одним із завдань якої є розробка схеми комплексної патогенетично обґрунтованої корекції ініційованих іонізуючим опроміненням розладів органів та систем організму. Аналіз отриманих даних свідчить на користь та доцільність застосування при комплексному фармакологічному лікуванні пострадіаційних дисфункцій препаратів з гемопоетичними або з гематопротекторними властивостями.

Висновки

1. В динаміці постіонізуючого періоду у щурів реєструються виражені зміни у загальному стані та в їхній системі крові, які характеризуються погіршенням загального стану тварин після впливу на них максимальної дози іонізуючого опромінення.

2. Найгірший загальний стан тварин реєструється на 15-й добі після опромінення, що проявлялося в їхній знерухомленості, поганому апетиті, суттєвому зниженні маса тіла. Відзначені зміни загального стану тварин тривали до кінця досліджу.

3. У щурів після іонізуючого опромінення реєстрували залежне від дози опромінення зменшення числа формених елементів крові. Виражені гематологічні зміни почали реєструвати на 3-й добі досліджу, максимальне пригнічення абсолютної кількості формених елементів крові реєстрували на 15-й добі після опромінення. Виражені гематологічні зміни

тривали до кінця дослідю.

4. Механізмами реалізації радіостатичного впливу на систему крові ми вважаємо зниження компенсаторної здатності системи кровотворення, якій доводиться прискорювати гемопоєз, компенсуючи тим самим низьку життєздатність клітин крові та/або їх гибель.

5. При комплексному фармакологічному лікуванні пострадіаційних дисфункцій доцільним є застосування препаратів з гемопоєтичними або з гематопротекторними властивостями.

Література/References

1. Бази́ка Д.А., Тронько М.Д., Антипкін Ю.Г., Сушко В.О. Тридцять п'ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження: національна доповідь України. Київ, 2021: 283. (In Ukrainian). [Bazika DA, Tronko MD, Antipkin YuG, Sushko VO. *Thirty-five fates of the Chernobyl disaster: radiological and medical legacies, strategies for protection and recovery: the national report of Ukraine*. Kiev, 2021: 283].

2. Бондар О.І., Ващенко В.М., Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Лоза Є.А., Кордуба І.Б. та ін. Чорнобиль четверте десятиліття. Київ: Підприємство «НАІР», 2019: 407. (In Ukrainian). [Bondar OI, Vashchenko VM, Azarov SI, Sidorenko VL, Loza EA, Korduba IB. et al. *Chornobyl is a quarter of a decade old*. Kiev: Enterprise "NAIR", 2019: 407]

3. Бузунов В.О., Краснікова Л.І., Войчулене Ю.С., Хабарова Т.П., Терещенко С.О., Домашевська Т.Є. Епідеміологічні дослідження кардіо- та цереброваскулярних захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС: Аналіз впливу радіаційного і нерадіаційних факторів. Журнал НАМН України. 2016; 22(2): 153–162. (In Ukrainian). [Buzunov VO, Krasnikova LI, Voychulene YuS, Khabarova TP, Tereshchenko SO, Domashevskaya TI. *Epidemiological follow-up of cardiac and cerebrovascular diseases in participants of the liquidation of the Chernobyl Nuclear Power Plant accident: Analysis of the influx of radiation and non-radiation factors*. Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. 2016; 22(2): 153–162].

4. Ганич О.М., Ганич Т.М., Гаврилко П.П., Бриндза Я., Ганич М.М., Лукша О.В. Сучасні аспекти збереження здоров'я людини. Матер. XI міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. Ужгород: УжНУ, 2018: 400. (In Ukrainian). [Ganich OM, Ganich TM, Gavrilko PP, Brindza J, Ganich MM, Luksha OV. *Current aspects of preserving human health*. Mater. XI international interdisciplinary scientific and practical conference. Uzhgorod: UzhNU, 2018: 400].

5. Averbeck D, Rodriguez-Lafresse C. Role of Mitochondria in Radiation Responses: Epigenetic, Metabolic, and Signaling Impacts. Int J Mol Sci. 2021; 22(20): 11047. <https://doi.org/10.3390/ijms222011047>

6. Іванова О.М., Ковган Л.М., Масюк С.В. Методика реконструкції індивідуалізованих доз опромінення осіб, що мешкають на радіоактивно забруднених територіях України. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2018; 23: 164–187. (In Ukrainian). [Ivanova OM, Kovgan LM, Masiuk SV. *Methods of reconstruction of individualized radiation doses of persons living in radioactively contaminated territories of Ukraine*. Problems of radiation medicine and radiobiology. 2018; 23: 164–187].

7. Іванова О.М. Розробка системи реконструкції доз опромінення суб'єктів з Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Автореф. дис. ... канд. біол. наук. Київ, 2019: 24. (In Ukrainian). [Ivanova O.M. *Development of a system of reconstruction of radiation doses of subjects from the State Register of Ukraine of persons who suffered as a result of the Chernobyl disaster*. Autoref. PhD (Biol.) thesis. Kyiv, 2019: 24].

8. Дрозд І.П. Хронічний вплив іонізуючої радіації на організм тварин і людини. Ядерна фізика та енергетика. 2013; 14(1): 42-50. (In Ukrainian). [Drozd IP. *Chronic effects of ionizing radiation on the body of animals and humans*. Nuclear physics and energy. 2013; 14(1): 42-50].

9. Bilko NM, Dyagil IS, Russu IZ, Bilko DI. Circulating hematopoietic progenitor cells in patients affected by Chornobyl accident. Experimental Oncology. 2016; 38(4): 242-244.

10. Mrdjanovic J, Solajic S, Srdenovic-Conic B, Bogdanović V, Karaba-Jakovljević

D, Kladar N, Jurišić V. The Oxidative Stress Parameters as Useful Tools in Evaluating the DNA Damage and Changes in the Complete Blood Count in Hospital Workers Exposed to Low Doses of Antineoplastic Drugs and Ionizing Radiation. *Int J Environ Res Public Health*. 2021; 18(16): 8445. doi: 10.3390/ijerph18168445.

11. Oakley PA, Harrison DE. Death of the ALARA radiation protection principle as used in the medical sector. *Dose Response*. 2020; 18(2): 1559325820921641. doi: 10.1177/1559325820921641.

12. Oakley PA, Ehsani NN, Harrison DE. 5 Reasons why scoliosis X-rays are not harmful. *Dose Response*. 2020; 18(3): 1559325820957797. doi: 10.1177/1559325820957797.

13. Базика Д.А., Сушко Д.А., Іванова О.М., Василенко В.В., Білоник А.Б., Федосенко Г.В. та ін. Щодо методики розрахунку паспортних доз населених пунктів України, які зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на ЧАЕС. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2023; 28: 110-142. (In Ukrainian). [Bazika D.A., Sushko D.A., Ivanova O.M., Vasylenko V.V., Bilonyk A.B., Fedosenko G.V. et al. Regarding the methodology for calculating the passport doses of the settlements of Ukraine that suffered radioactive contamination as a result of the accident at the Chernobyl nuclear power plant. *Problems of radiation medicine and radiobiology*. 2023; 28: 110-142].

14. Моргун В.В., Якимчук Р.А. Генетичні наслідки радіонуклідного забруднення навколишнього середовища після аварії на Чорнобильській АЕС. Фізіологія рослин та генетика. 2016; 48(4): 279-297. (In Ukrainian). [Morgun V.V., Yakymchuk R.A. Genetic consequences of radionuclide pollution of the environment after the accident at the Chornobyl NPP. *Physiology of plants and genetics*. 2016; 48(4): 279-297].

15. Thirty-five years of the Chernobyl disaster: radiological and medical consequences, strategies of protection and revival: National Report of Ukraine. Kyiv, 2021: 286.

16. Сибірна Н.О., Бурда В.А., Чайка Я.П. Методи дослідження системи крові. Львів: Видавництво Львівського національного університету. 2006: 100. (In Ukrainian). [Sibirna N.O., Burda V.A., Chaika Y.P. *Methods of research of the blood system*. Lviv: Lviv National University Publishing House. 2006: 100].

17. Lumniczky K, Impens N, Armengol G, Candéias S, Georgakilas AG, Hornhardt S. et al. Low dose ionizing radiation effects on the immune system. *Environ Int*. 2021; 149: 106212. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106212>

18. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology*. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.

19. Kabilan U, Graber TE, Alain T, Klokov D. Ionizing Radiation and Translation Control: A Link to Radiation Hormesis? *Int J Mol Sci*. 2020; 21(8): 6650.

20. Vaiserman A, Cuttler JM, Socol Y. Low-dose ionizing radiation as a hormetin: experimental observations and therapeutic perspective for age-related disorders. *Biogerontology*. 2021; 22(2): 145–164.

21. Stepanov GF, Vastyanov RS. The peculiarities of low-dose ionizing radiation influence on muscles metabolism in experimental animals. *World of Medicine and Biology*. 2023; 2(84): 233-238.

22. Stepanov GF, Vastyanov RS. Involvement of intramuscular pathology at the level of the actomyosin junction into the pathogenetic mechanisms of muscle dysfunctions in the descendants of irradiated rats. *World of Medicine and Biology*. 2023; 3(85): 230-236.

23. Stepanov GF, Vastyanov RS, Kostina AA, Lazor NV. ATPase activity of actomyosin and myosin in different types of muscles of intact and irradiated animals. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 42(1): 161-173.

24. Baynes J, Dominiczak M. *Medical Biochemistry*. Glasgow : Elsevier. 2021: 744.

25. Kim EJ, Lee M, Kim DY, Kim KI, Yi JY. Mechanisms of Energy Metabolism in Skeletal Muscle Mitochondria Following Radiation Exposure. *Cells*. 2019; 8(9): 950. <https://doi.org/10.3390/cells8090950>

26. Stepanov GF, Vastyanov RS, Tertyshnyi SV, Petruk LH. The impact of hormone-vitamin complex on functional activity of the muscle tissue of descendants of irradiated animals. *Wiadomości Lekarskie Medical Advances*. 2023; 76(10): 2288-2294.

27. Misiura KV, Lurin IA, Seliukova NYu, Boiko MO, Tykha IA, Nehoduiko VV,

Kalashnyk SV. Changes in the thyroid hormone status of the wounded depending on the volume of wound damage. Problems of Endocrine Pathology. 2024; 81(1), 35-40.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Нетюхайло Л.Г.), методологія (Нетюхайло Л.Г.), формальний аналіз (Остапенко І.О.), керування даних (Нетюхайло Л.Г.), формування висновків (Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О.), написання статті (Остапенко І.О.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 15.05.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування